

30-Sentabr, 2024-Yil

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA AVTOMOBIL YO'LLARINI
TAKOMILLASHTIRISH

Baxromov Rasuljon A'zamjon o'g'li

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13824979>

Annotatsiya. Mazkur tezisda mamlakatimizda avtomobil yo'llariga ko'yiladigan standart va normativ-huquqiy talablar hamda rivojlangan davlatlardagi avtomobilyo'llariga ko'yiladigan talablar haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil, yo'l, transport, infratuzilmasi, xorijiy, loyiha, standartlarini, xususiy yo'l.

IMPROVEMENT OF AUTOMOBILE ROADS BASED ON PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP

Abstract. In this thesis, the information about the standard and normative legal requirements for highways in our country and the requirements for highways in developed countries is highlighted.

Key words: car, road, transport, infrastructure, foreign, project, standards, private road.

ЛУЧШЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. В данной дипломной работе выделена информация о нормативных и законодательных требованиях к автомобильным дорогам в нашей стране и требованиях к автомобильным дорогам в развитых странах.

Ключевые слова: автомобиль, дорога, транспорт, инфраструктура, зарубежный, проект, стандарты, частная дорога.

KIRISH

Mamlakatimizni yo'l-transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish, ilg'or texnologiyalar va eng yaxshi xorijiy tajribalarni joriy etish asosida loyiha va yo'l qurish ishlari sifatini yanada oshirish, shuningdek, Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, yo'l qurish sohasida davlat boshqaruvi tizimini kompleks takomillashtirilganligi maqsadlidir.

Ma'lumki, davlat iqtisodiyotining yildan-yilga faol o'sishi avtomobil yo'llarining sifati va yo'l tarmog'i infratuzilmasi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Yo'l tarmog'i va transport infratuzilmasining rivojlanishi iqtisodiy aloqalarning intensivligini belgilaydi va mamlakat

30-Sentabr, 2024-Yil

iqtisodiyotini rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

ASOSIY QISM

So'nggi yillarda respublikamizda yo'l qurilishi sohasiga alohida e'tibor qaratilib, ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Avtomobil yo'llarini qurish va ulardan foydalanish sohasida ishlarni tashkil etishning ilg'or xorijiy uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018 yil 27 noyabrdagi PQ-4035-son va

«O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida» 2019 yil 1 fevraldagi PQ-4143-son qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 maydagi «O'zbekiston Respublikasida uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan yo'l qurilishini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni tashkil etish chora- tadbirlari to'g'risida»gi 425-son va 2022 yil 2 fevraldagi «Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 49-son qarorlari bu sohadagi islohotlarni yanada jadallashtirishda muhim o'rin tutadi.

Jumladan, «Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Hukumat qaroriga ko'ra, 2022 yil 1 iyuldan avtomobil yo'llari sohasiga tegishli ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan «Shaffof yo'l» platformasi ishga tushirilishi, «Ochiq budjet» axborot portali orqali tuman (shahar)lar budjetlari parametrlarida hududiy ichki yo'llarini ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'lar jamoatchilik fikri asosida shakllangan ichki xo'jalik yo'llarni ta'mirlashga yo'naltirilishi belgilandi.

O'tkazilgan kuzatuv va tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, mamlakatimizda jumladan Namangan viloyatining ba'zi tuman va shaharlari avtomobil ko'chalari, avtomobil yurish yo'llariga o'z boshimchalik bilan meva sabzavot va poliz mahsulotlari sotish holatlari mavjud bo'lmoqda. Bu jaranyo avtomobillarning tuxtashiga va yurishiga salbiy ta'sir etmoqda. Avtomobil yo'llaridan foydalanish qaniqarli darajada emasligi kishini bir oz tajublantiradi. Bu holatlarni oldini olish va nazorat qilish yo'l xaraqati xavfsizligi xodimlarining va har bir fuqaroning insoniylik burchidir.

Umumiy foydalaniladigan avtomobil yo'llarini loyihalashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari sohasida davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Avtomobil yo'llari qurish va foydalanish sohasida ishlarni tashkil etishning ilg'or xorijiy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018 yil 27 noyabrdagi PQ-4035-son qarori qoidalari hisobga olingan holda amalga oshiriladi.

30-Sentabr, 2024-Yil

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.12.2018 yildagi 990-sonli «2018— 2022 yillarda O'zbekiston Respublikasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqida»gi qarorida investorlar va tadbirkorlarga davlat-xususiy sheriklik asosida pullik magistral yo'llar qurish uchun yo'l va yer uchastkalari berilishi belgilangan.

Amaldagi qonunchilik tahlili mamlakatimizda xususiy yo'l qurilishini bevosita tartibga solish uchun huquqiy asoslar yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Jumladan, «Avtomobil yo'llari to'g'risida»gi Qonunning 2-moddasida haq to'lanadigan avtomobil yo'llari sohasidagi munosabatlar alohida qonun bilan tartibga solinishi belgilangan bo'lsada, amaldagi qonunchilik hujjatlarida mazkur munosabatlar tartibga solinmagan. Shuningdek, xususiy yo'llar qurilishi davlat-xususiy sherikchiligi shartlari asosida tashkil etilishi sababli mazkur sohadagi umumiy masalalar «Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida»gi Qonun bilan belgilansa-da, xususiy yo'llar qurilishini maxsus tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat mavjud emas.

Ma'lumotlarga e'tibor bersak umumiy foydalanishdagi yo'llar 42654 km. Hozirgi kunda avtomobil yo'llarining 3993 km (9 foizi) xalqaro, 14 203 km (33 foizi) davlat hamda 24673 km (58 foizi) mahalliy ahamiyatdagi yo'llar hisoblanadi.

Ta'kidlash kerakki, xususiy yo'llar tirbandliklarni oldini olishda, davlatbudjetidan yo'l qurilishi uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytirishda, foydalanuvchilarga qulaylik yaratishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli barcha davlatlarda bunday yo'llarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Bugungi kunda dunyo miqyosidagi pulli yo'llarning 70 foizi Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Xorijiy davlatlarda yo'llarda xususiy sektor ishtirokining eng keng tarqalgan qonuniy vositasi bu konsessiyadir. Konsessiya shartnomasiga ko'ra, xususiy sektor firmasi yigirma yoki o'ttiz yil davomida yo'lni quradi, unga texnik xizmat ko'rsatadi, undan foydalanadi va moliyalashtiradi. Hukumat xususiy firmaga yo'l foydalanuvchilaridan to'lov undirish huquqini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, respublikamizda ham konsessiya shartlari asosida xususiy yo'llar qurilishini bevosita tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish taklif etilgan.

REFERENCES

1. <http://arxiv.transport>
2. <http://cuberleninka.ru>.
3. PQ-2580-son. 26.08.2016.LEX.UZ
4. <http://www.uzavtoyul.uz>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH